

HOSILA SEMEMANING VUJUDGA KELISH YO'LLARI

Umurqulov Bekpo'lat

Ilmiy rahbar

Xongeldiyeva Sevara Shuxrat qizi

Termiz davlat universiteti O'zbek filologiyasi fakulteti
Filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili ta'limi yo'nalishi
2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7315795>

Annotatsiya. Bu maqolada tilda o'xshash va o'zaro bog'liq tushunchalarni ifodalash zaruriyati har bir yangi narsa yoki tushunchani ifodalash uchun yangi leksema "kashf qilmay", mavjud leksemalardan foydalanish, tilda amal qiluvchi tejam qonuniyati, hosila vujudga kelish yo'llari haqida mulohazalar bildirilgan.

Kalit so'zlar: Hosila, metafora, metaforologiya, metonimiya, sinekdoxa, vazifadoshlik.

ПУТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ СЕМЕМЫ

Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость выражения сходных и взаимосвязанных понятий в языке без «открытия» новой лексемы для выражения каждой новой вещи или понятия, использование существующих лексем, экономический закон, который действует в языке, способы выражения делаются комментариями к выводам.

Ключевые слова: деривация, метафора, метафорология, метонимия, синекдоха, задача.

WAYS OF THE EMERGENCE OF THE DERIVATIVE SEMEMA

Abstract. In this article, the need to express similar and interrelated concepts in the language without "discovering" a new lexeme to express each new thing or concept, the use of existing lexemes, the economic law that applies in the language, the ways of derivation comments are made.

Key words: Derivation, metaphor, metaphorology, metonymy, synecdoche, task.

KIRISH

Har qanday leksema paydo bo'lish paytida bir sememali bo'lgan. Tilda o'xshash va o'zaro bog'liq tushunchalarni ifodalash zaruriyati har bir yangi narsa yoki tushunchani ifodalash uchun yangi leksema "kashf qilmay", mavjud leksemalardan foydalanishni taqozo qiladi. Bu tilda amal qiluvchi tejam qonuniyati bilan bog'liq. Shunday qilib leksema birinchi semasi asosida boshqa narsa va hodisalarni ham ifodalay boshlaydi. Bunda uning yangi paradigmatic, ma'nodoshlik va sintagmatik munosabatlari shakllanadi, barqarorlashadi va shu asosda, yangi semalar shakllanadi. Ular leksemaning bosh semasiga nisbatan hosila semema maqomiga ega bo'ladi. Hosila ma'no bir necha yo'l bilan vujudga keladi: metafora, metonimiya, sinekdoxa, vazifadoshlik kabi. Hosila ma'nolar to'g'ri, bosh ma'no asosida paydo bo'ladi. Quyida ularning har biriga alohida-alohida to'xtalamiz [1,155].

METOD VA METODOLOGIYA

Metafora (gr. metphora – ko'chish) narsa va hodisalar mohiyatidagi o'xshashlik asosida biror leksemaning o'z xususiy ifodalanishida boshqa narsa va hodisalarni atash uchun ishlatilishi. Formal va substansial tilshunoslikda metafora nisbatan farqlanadi. Tilni metaforasiz

tasavvur qilib bo'lmaydi. Ular turli - tuman va sanoqsiz . Metaforik semema hosil bo'lishi uchun quyidagilardan biri sabab bo'ladi:

- 1) Bir leksema boshqa leksemaga nisbatan so'zlovchining ifoda maqsadiga ko'proq mos va muvofiq bo'ladi va shuning uchun birinchisi o'rnida ikkinchisi qo'llanadi;
- 2) Biror denotatning ifodalovchisi bo'lmaydi va ma'lum bir leksema boshqa denotatni ham ifodalash uchun qo'llanadi [1,156].

Shu sababdan nutqimizda eng keng tarqalgan ma'no ko'chish usuli metafora hisoblanadi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, metafora bir predmet nomining boshqa predmet nomiga ular o'rtasidagi ma'lum o'xshashlik asosida ko'chishidir. Masalan, tandırning og'zi – og'iz so'zining ma'nosi odam yoki hayvon og'ziga tashqi o'xshashlik asosida vujudga kelgan.

Narsa va hodisalar o'rtasidagi o'xshashlik turli asosda bo'lishi mumkin [2]:

1. Ikki predmet o'rtasidagi shaxsiy o'xshashlik. Masalan, odam qulog'i va qozon qulug'i.
2. Ikki predmet qayerda joylashishi bo'yicha o'xshashlik. Masalan, Itning dumi – samolyot dumi.

- Metafora ma'no ko'chishi quyidagicha amalga oshadi:

1. Inson a'zolarining nomi boshqa narsakarga ko'chadi. Masalan, Ko'chaning boshi, yer yuzi, kitobning beti, shishaning og'zi, choynakning burni, dutorning qulog'i.

2. Inson kiyimlari qismlarining nomi boshqa narsalarga ko'chadi. Masalan, tog'ning etagi, daryoning yoqasi, eshikning tugmasi.

3. Qush parranda hayvon a'zolarining nomi boshqa narsalarga ko'chadi. Masalan, futbochilarimiz chap qanotdan hujum uyushtirdilar, varrakning dumi osmonda chiroyli tebranadi.

4. Harakat- holat , belgi - xususiyatlar ham o'xshashlik belgisiga ko'ra metafora asosida ma'no ko'chishiga uchraydi. Masalan , gapni gapga ulamoq, osmon ko'z yoshini to'kdi, sovuq xabar, xazon bo'lmoq, shirin xayol, shirin gap.

5. Metaforalarga juda yaqin vosita o'xshatishlar bo'lib, ular yordamida shaxs va predmetlar bir-biriga o'xshatiladi. Maslan , Adashgan it kabi furqat qayon borgun bilolmasman, Ulug'bek misoli oftob.

TADQIQOT NATIJASI

Metafora hosila semema hosil qilishning keng tarqalgan usuli sifatida badiiy uslubning, nutqning eng muhim vositasidan hisoblanadi. Tilning go'zalligi va jozibadorligini ta'minlashda metaforalar muhim rol o'yaydi. Shu boisdan jahon tilshunosligida metaforani o'rganuvchi soha (metaforalogiya) alohida yo'nalish sifatida shakllangan [1,156]. Metaforik hosila nutqda juda ko'p uchraydi. Ammo ularning lisoniyliigi – sememaga aylangani nisbatan kam [1,157].

Metonimiya (gr. Metonimiya – “ qayta nomlash”) ifodalanimishlarining o'zaro bog'liqligi, aloqadorligi asosida bir ifodalovchining boshqa ifodalovchi uchun ishlatilishi. Metonimiya ham yangi ma'no hosil qilish jarayoni va bu jarayon natijasining barqarorligiga ko'ra lison va nutqqa daxldor hodisa. Boshqacha aytganda, metonimik hosila ma'no sof nutqiy yoki lisoniy bo'lishi mumkin [3,108]. Narsa va hodisalar o'rtasida makon zamondagi o'zaro aloqadorlik birinng nomi ikkinchisiga ko'chishi metonimiya hisoblanadi [2]. Masalan:

- Navoiyni o'qidim (asar nazarda tutilmoqda)
- Dasturxonga qarang (dasturxondai noz -ne'matlar)
- Oshga chiqdik (choyxonaga)
- Zal o'rnidan turdi (zalda yig'ilgan odamlar)
- Butun qishloq uyquda (qishloq aholisi)
- Butun shahar eshitdi (shahar aholisi)

- Mobodo besh bolali yigitcha kelmadi, I (kitobxonning sotuvchiga bergan savolidan)
- Navbatim sumka ko'targan "jinsi" dan keyin. (xaridorning javobi)

MUHOKAMA

Metonimiya usulida ma'no ko'chishida, ba'zan makon va zamonda bir – birining bo'lishini taqozo etadigan va birga qo'llanadigan predmetlardan birining nomi boshqasiga ko'chishi mumkin. Masalan, bir kosa ichdi – bir kosa sho'rva ichdi ma'nosida.

Sinekdoxa (gr. Synecdoche – “nisbatlash”) yo'li bilan hosil qilingan ko'chma ma'no deganda, biror narsaning nomi bilan uning biror qismini atash va, aksincha, biror narsaning qismi bilan u mansub butunni atash tushuniladi [3,108]. Masalan, farzandi bormi – tirnoqqa zor. Bu o'rinda butun narsa ya'ni bola uning qismi tirnog'i orqali ifodalanyapti. Sinekdoxik yo'l bilan hosil qilingan ma'noni ham lisoniy va nutqiy ma'noga bo'lish mumkin. ²Metafora va sinekdoxa nutqimizning ta'sirchanligini oshirishda katta ahamiyatga ega [2].

Sinekdoxaga misollar:

1. Besh qo'l barobar emas.
2. O'n qo'l -o'n hunar.
3. Olma archayotib qo'lini kesib oldi.
4. Dunyoda o'zimizdan keyin qoladigan tuyog'imiz ... faqat shu Otabekdir.
5. Yig'ilishga mo'ylovni chaqirib keeling.
6. G'ildirakni yurgizdi.
7. Mahalla qorako'zlari.(ko'z)
8. Eshitgan quloq nima deydi. (quloq)
9. Egri qo'llar, Qing'ir oyoqlar. (qo'l, oyoq – o'g'rilar ma'nosida)
10. Bu bosh nimalarni ko'rmadi. (bosh)
11. Urush ko'plarning yostig'ini quritdi. (yostiq – hayot, umr ma'nosida)
12. Sher yuraklar jangda chekinmaydilar. (yurak)
13. Rapida yuz yoyilib kuldi. (yuz)
14. Yo'g'on bo'yinlar bekor yurishibdi. (bo'yin)
15. Sichqon tish tirjayib qaradi. (tish)
16. Jingalak soch burilib qaradi. (soch)

Sinekdoxa mumtoz she'riyatda oy, yuz, qora ko'z, oq bilak, sarv qad, egma qosh kabi atamalar yor timsolini ifodalash uchun ishlatiladi va ular ham sinekdoxaga misol bo'la oladi. Masalan, Sajda aylar zohid ul mehrob aro, men sajda qilurmen egma qoshima.

Vazifadoshlik – semema vujudga kelishining asosiy yo'llaridan biri. Vazifadoshlik asosida semema vujudga kelishi ham, metaforada bo'lgani kabi, o'xshashlikka asoslanadi. Biroq metaforada tashqi ko'rinishdagi o'xshashlikka asoslanilsa, vazifadoshlikda bajariladigan vazifaning o'xshashligi asosida yangi ma'no vujudga keladi [1,159]. Vazifadoshlik usulida predmetlarning bajariladigan vazifalari bir xilligiga asoslanadi. Masalan:

- Tomir – Daraxtning tomiri (tomir suvni daraxtning poyasiga yetkazib beradi),
- Qon tomiri (qonni insonning tanasiga yetkazib beradi).
- Bu xushxabarni do'stlarimga yetkazish uchun oyoq bo'lib yugurdim.
- Samolyotning qanoti o'ta pishiq materialdan ishlangan.

Vazifadoshlik asosida vujudga kelgan hosila ma'no nafaqat mustaqil semema darajasiga yetadi, balki o'ziga asos bo'lgan bosh, asosiy sememadan ham ko'ra faollashib, qo'llanish doirasi

kengayib ketadi. Masalan, ilgari ko'mir so'zi "ko'mib yondirish yo'li bilan o'tindan tayyorlangan yoqilg'i" sememasiga ega edi. Bugungi kunda bu semema tarixiylashib, u "yer qatlamida tabiiy yo'l bilan hosil bo'lgan qattiq va qora rangli yoqilg'i" hosila sememasi bilan nutqimizda yashaydi [1,159].

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, har qanday leksema paydo bo'lish paytida bir sememali bo'lgan. Tilda o'xshash va o'zaro bog'liq tushunchalarni ifodalash zaruriyati tufayli leksema ko'chma ma'noda qo'llanar ekan, uning sememasi tarkibidagi atash semasi so'nib, nutqiy voqealikka mos ravishda ifoda va vazifa semasi kuchayadi. Shunday qilib, leksema birinchi sememasi asosida boshqa narsa va hodisalarni ham ifodalay boshlaydi. Shu asosda hosila semema vujudga keladi. Hosilaning vujudga kelish yo'llari: metafora, metonimiya, sinekdoxa va vazifadoshlik orqali nutqimizning ta'sirchanligi va jozibadorligi oshadi.

REFERENCES

1. Baxtiyor Mengliyev "Hozirgi o'zbek tili". – T: "Tafakkur bo'stoni", 2018 y, 155-159- b
2. Bekmuratova Xalima Maksatovna "O'zbek tilidan ma'ruzalar to'plami".- Termiz
3. R.R.Sayfullayeva "Hozirgi o'zbek adabiy tili".- T.: "Innovatsion rivojlantirish nashriyot-matbaa uyi", 2020 y, 107-109-b